

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEochondrosis (literature review).....38	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

Khaydarov Nodir Kodirovich
Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Sobirova Saodat Karamatovna
Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna
Tashkent State Dental Institute

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND
COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049248>

ANNOTATION

Post-traumatic encephalopathy (PE) is a disease that occurs after traumatic brain injury and is accompanied by diffuse changes in the brain. After a traumatic brain injury, scarring, atrophic, and dystrophic changes develop in the tissues of the skull for 1 year, which lead to post-traumatic encephalopathy. Patients with PE have general cerebral complaints, neurological and intellectual-mnemonic changes and neuropsychiatric disorders in the brain. In this article, special attention is paid to the relationship between cognitive changes and the results of MRI of the brain in patients with PE.

Keywords: post-traumatic encephalopathy, magnetic resonance imaging (MRI), cognitive disorders, MMSE scale.

Хайдаров Нодир Кодирович
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Собирова Саодат Караматовна
Хикматова Шахзода Шухратовна
Ташкентский государственный стоматологический институт

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И
КОГНИТИВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

АННОТАЦИЯ

Посттравматическая энцефалопатия (ПЭ) - это заболевание, возникающее после черепно-мозговой травмы и сопровождающееся диффузными изменениями головного мозга. После черепно-мозговой травмы в течение 1 года в тканях черепа развиваются рубцовые, атрофические, дистрофические изменения, которые приводят к посттравматической энцефалопатии. У больных с ПЭ наблюдаются общемозговые жалобы, неврологические и интеллектуально-мнестические изменения и психоневрологические расстройства в головном мозге. В данной статье особое внимание уделяется взаимосвязи между когнитивными изменениями и результатами МРТ головного мозга у пациентов с ПЭ.

Ключевые слова: посттравматическая энцефалопатия, магнитно-резонансная томография (МРТ), когнитивные расстройства, шкала MMSE.

Хайдаров Нодир Кодирович
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Собирова Саодат Караматовна
Хикматова Шахзода Шухратовна
Тошкент давлат стоматология институти

ПОСТТРАВМАТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА БОШ МИЯ МАГНИТ РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯСИ ВА КОГНИТИВ
КЎРСАТКИЧЛАР ОРАСИДАГИ БОЎЛИҚЛИК

АННОТАЦИЯ

Посттравматик энцефалопатия (ПЭ) – бош мия жароҳатидан кейин келиб чиқувчи ва диффуз церебрал ўзгаришлар билан кечувчи касаллик. ПЭда умумий бош мия ва учоқли неврологик ҳамда интеллектуал – мнестик ўзгаришлар, психо-неврологик бузилишлар кузатилади. Бош мия жароҳатидан кейин 1 йил давомида бош мия тўқимасида чандикли, атрофик, дистрофик ўзгаришлар ҳосил бўлади, бу эса посттравматик энцефалопатия касаллигини келтириб чиқаради. Ушбу мақолада ПЭ билан касалланган беморларда бош мия МРТ текшируви натижаларини когнитив ўзгаришлар билан ўзаро боғлиқлиги алоҳида эътибор берилди.

Калит сўзлар: посттравматик энцефалопатия, магнит-резонанс томография (МРТ), когнитив бузилишлар, MMSE шкаласи.

Посттравматик энцефалопатия (ПЭ) - бош мия жарохати натижасида, мия қатламларида бир ёки бир неча йиллар давомида ривожланган атрофик, дистрофик ва дегенератив ўзгаришлар натижасида неврологик бузилишларни ва баъзи ҳолатларда руҳий ўзгаришларни ўз ичига олган касалликдир. ПЭ белгилари ва зарарланиш даражаси, беморнинг ёшига, бош мия жарохати даражасига, даво муолажаларининг қандай таъсир қилганлигига, бош мия кон томиларидаги ўзгаришларга, боғлиқ. Бош мия жароҳатлари нейротравматологияда энг кўп учрайдиган касалликлардан бири бўлиб, ҳозирги кунда тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Бош миянинг турли жароҳатларидан сўнг келиб чиқадиган асоратлар беморларнинг ҳаёт сифатини ёмонлаштириб, ижтимоий мослашувчанлигини қийинлаштиради. Бош мия жароҳатлари айниқса ёш инсонларда кўпроқ кузатилиши кўплаб ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради. Шу сабабли бундай беморларни даволаш ва даво таъқисини такомиллаштириш зарур вазифага айланди.

Диагностик текширувлар орасида магнит – резонанс томография (МРТ) энг кўп информатив текширув ҳисобланади. МРТ - бу орган ва тўқималарнинг қатламли ва волуметрик тасвирларини олиш учун магнит майдон ва радио тўлқинларга

асосланган нур ташхиси усулидир. МРТ текширув усули бошқа радиотўлқинли усуллардан фарқли равишда, атомларни ионлаш учун зарур бўлган частотадан анча паст бўлган радио тўлқинлардан фойдаланади. МРТ биологик тўқималарга ионлаштирувчи (зарарли) таъсир кўрсатмайди ва ҳозирги кунда деярли зарарсиз ҳисобланади.

Беморларнинг когнитив фаолиятини текшириш учун бир қанча нейропсихологик тестлар мавжуд. Шулардан энг кўп қўлланиладигани психик статусни баҳоловчи қисқа шкала (MMSE-Mini-mental State Examination) текширувидир. MMSE шкаласи оддий саволлардан тузилган бўлиб, беморларнинг когнитив ҳолатини ва деменция даражасини аниқлаб беради.

Илмий тадқиқот мақсади: Посттравматик энцефалопатия билан касалланган беморларда бош мия МРТ кўрсаткичлари ва когнитив фаолиятнинг бузилиш белгилари орасидаги боғлиқликни аниқлаш.

Илмий тадқиқот материаллари ва усуллари: Текширув Тошкент вилоят ихтисослаштирилган соматика шифохонасида даволанаётган 60 та беморда (40 та (66,6%) эркак, 20 та (33.3%) аёл) ўтказилди (1-расм).

1-Расм. Беморларнинг гендер таҳлили

Беморларнинг ҳаммасига клиник-неврологик ва нейропсихологик текширув ўтказилди. Беморларнинг интеллектал-мнестик ҳолатини баҳолаш учун MMSE шкаласидан фойдаланилди. Бу шкала асосида олиб борилган текширувлар беморлардаги когнитив ҳолат ва деменциянинг даражасини аниқлаш имконини берди.

Посттравматик энцефалопатия билан беморларнинг бош мия тўқимасидаги ўзгаришларни янада яхшироқ ўрганиш мақсадида магнит-резонанс томография (МРТ) текширувидан фойдаланилди.

Касалликнинг клиник ташхиси ва диагностик критериялари Халқаро касалликлар класификацияси (МКБ-10) бўйича қўлланилди.

Тадқиқот натижалари. Бош мия МРТ текширув натижалари бўйича беморларда турли хил атрофия белгилари аниқланди (2-расм).

30 та беморда МРТ текширувида бош миянинг баъзи бир қисмларида пўстлоқ атрофияси белгилари аниқланди ва улар кўпроқ пешона ва чакка қисмларида қайд қилинди. Неврологик текширувда бу беморларда ўчоқли патологик белгилар топилмади.

2-Расм. Беморларда аниқланган бош мия МРТ белгилари

3-расм посттравматик энцефалопатияли беморлар МРТ тасвири

12 та беморда МРТ текширувида диффуз атрофия белгилари, яъни бош мианинг бир қанча бўлақларида атрофия аниқланди. Неврологик текширувларда эса тарқоқ органик симптоматика белгилари қайд қилинди.

10 та беморда эса, бош миё атрофия белгилари бош миё пўстлогининг деярли ҳамма қисмларида қайд этилди, ҳамда пўстлок ости сохаларда майда ишемик учоқлар аниқланди. Неврологик текширувда учоқли органик белгилар топилди.

8 та беморда МРТ бош миё текширувида патологик ўзгаришлар аниқланмади, лекин неврологик текширувда майда учоқли органик белгилар топилди.

Барча беморларда когнитив фаолиятини MMSE тести ёрдамида текширганимизда беморларда турли хил интеллектуал мнестик ўзгаришлар аниқланди (4-расм).

4-Расм. Посттравматик беморларда когнитив фаолият ўзгаришлари

30 та бемор MMSE шкаласи бўйича ўртача 27,2 баллни тўплади. Бу кўрсаткич когнитив фаолиятининг деменция олди ҳолатида эканлигидан далолат беради. 12 беморнинг тўплаган ўртача балли 22,6 ни ташкил қилди, яъни бу гуруҳдаги беморларда энгил даражали деменциянинг мавжудлиги аниқланди. Ўртача

18,5 баллни 10 та беморда қайд қилинди, бу эса ўрта даражали деменциянинг белгиси бўлиб, инеллектуал-мнестик ўзгаришларнинг кучли даражада сустлашганлигидир. 8 та бемор MMSE шкаласи бўйича 28,9 баллни тўплади ва когнитив фаолиятининг мейёрдалиги қайд қилинди.

1-Жадвал

Бош миё МРТ белгилари	Локал пўстлок атрофияси	Диффуз пўстлок атрофияси	Кортикал ва субкортикал атрофия	Атрофия аниқланмади
MMSE натижаси (балл)	27,2	22,6	18,5	28,9
Когнитив ўзгаришлар	Деменция олди ҳолати	Энгил даражали деменция	Ўрта даражали деменция	Когнитив фаолият меъёрда

Беморларда аниқланган бош миё МРТ белгилари билан когнитив фаолиятнинг ўртасидаги боғлиқлик

Хулоса. Посттравматик энцефалопатия билан хасталанган беморларда когнитив ўзгаришлар, неврологик кўрсаткичлар ва МРТ текширувининг кўрсаткичлари орасида ўзаро боғлиқлик борлиги аниқланди (1-жадвал). Бош миё тўқимасидаги атрофия

белгилари бош миё тўқимасининг инволютив жараёнларидан далолат беради. Бу жараёнлар бош миё жароҳатининг асорати бўлиб, бу эса беморларда кундалик ҳаётда интеллектуал жараёнларнинг сустлашуви, патологик неврологик белгиларнинг ривожланишига олиб келади.

Адабиётлар:

1. Неврологический вестник. 2020; Т. LI(2): 67-71
2. The Chest X-Ray: a Survival Guide 1st Edition
3. Felson's Principles of Chest Roentgenology: A programmed Text, 5th Edition
4. The unofficial Guide to Radiology :100 Practice Chest X-Rays
5. Визило Т.Л., Власова И.В. Клинико-неврологическая характеристика больных травматической энцефалопатией // Политравма. 2006. С. 68–72.
6. Лекции по черепно-мозговой травме: Учебное пособие / Под ред. В.В. Крылова. М., 2010.
7. Макаров А.Ю. Последствия черепно-мозговой травмы и их классификация // Неврол. журн. 2001. № 2.
8. Неврология и нейрохирургия: клин. рек. / Гл. ред. Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, А.Б. Гехт. Всероссийское общество неврологов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 354 с.
9. Путилина М.В., Радишевский М.В. Оптимизация программы реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами // Рус. мед. журн. 2005. № 13. С. 22.
10. Чикина Е.С., Левин В.В. Черепно-мозговые травмы: применение современных ноотропных препаратов в острый период и при лечении посттравматической энцефалопатии // Рус. врач. 2005. № 11.
11. Сейвер Д.Л. Цитиколин: новые данные о перспективном и широкодоступном средстве нейропротекции и нейрорепарации // Consilium Medicum Ukraina. 2012. Т. 6, № 8. С. 29–33.
12. Alvarez-Sabin J., Roman G.C. Citicoline in vascular cognitive impairment and vascular dementia after stroke // Stroke. 2011. Vol. 42. P. S40–S43. 9. Alvarez-Sabin J., Roman G.C. The Role of citicoline in neuroprotection and neurorepair in ischemic stroke // Brain Sci. 2013. Vol. 3. P. 1395–1414.
13. Bramlett H.M., Dalton D.W. Патопфизиология ишемического и травматического поражения мозга: сходства и различия // Медицина неотложных состояний. 2006. № 4(5). С. 22–34.
14. Conant R., Schauss A.G. Therapeutic applications of citicoline for stroke and cognitive dysfunction in the elderly: a review of the literature // Altern. Med. Rev. 2004. Vol. 9, № 1. P. 17–31. 12. Citicoline // Alternative Medicine Review. 2008. Vol. 13, № 1. P. 50–57.
15. Citicoline induces angiogenesis improving survival of vascular/human brain microvessel endothelial cells through pathways involving ERK1/2 and insulin receptor substrate-1 / Krupinski J., Abudawood M., Matou-Nasri S. et al. // Vasc. Cell. 2012. Vol. 4, № 20. doi: 10.1186/2045-824X-4-20. 14. Davalos A., Secades J. Citicoline preclinical and clinical update 2009–2010 // Stroke. 2011. Vol. 42. P. S36–S9.
16. Fioravanti M., Yanagi M. Cytidinediphosphocholine (CDP choline) for cognitive and behavioural disturbances associated with chronic cerebral disorders in the elderly // Cochrane Database Syst. Rev. 2004. Vol. 2. CD000269.
17. Grieb P. Neuroprotective properties of citicoline: facts, doubts and unresolved issues // CNS Drugs. 2014. Vol. 28, № 3. P. 185–193.
18. Qureshi I., Endres J.R. Citicoline: a novel therapeutic agent with neuroprotective, neuromodulatory, and neuroregenerative properties // Natural Medicine Journal. 2010. Vol. 2, № 6. P. 11–25.
19. Saver J.L. Citicoline: update on a promising and widely available agent for neuroprotection and neurorepair // Rev. Neurol. Dis. 2008. Vol. 5, № 4. P. 167–177.
20. Secades J.J. Probably role of citicoline in stroke rehabilitation: review of the literature // Rev. Neurol. 2012. Vol. 54, № 3. P. 173–179.
20. Zweifler R.M. Membrane stabilizer: Citicoline // Current Medical Research and Opinions. 2002. Vol. 18 (suppl. 2). P. 14–17

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000